

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

SIBILLA APPENNINICA: UN VIAGGIO NELLA STORIA ALLA RICERCA DELL'ORACOLO¹

1. Indietro fino al quindicesimo secolo e oltre

Nel quindicesimo secolo, una strana diceria aveva iniziato a circolare in tutta Europa: che vi fosse un luogo magico situato presso una remota montagna dell'Italia centrale, lontano dalle vie principali di comunicazione che conducevano pellegrini e viandanti dalle regioni europee del lontano nord fino al centro sacro della Cristianità, nonché capitale di un antico impero ormai scomparso, Roma.

Si narravano storie a proposito di una Sibilla, che si diceva dimorasse al di sotto di un picco roccioso appartenente alla catena degli Appennini, posto tra le province italiane dell'Umbria e delle Marche: la grotta della Sibilla, il cui ingresso si trovava sulla cima della montagna, costituiva l'accesso ad una sorta di reame incantato, ben nascosto all'interno della titanica massa di pietra del monte, abitato da leggiadre damigelle e ricolmo di tutte le gioie che un cuore umano potesse mai desiderare. La Sibilla, oracolo e profetessa, governava su quel mondo, svelando le cose future e intrattenendo nel peccato i cavalieri in visita, facendo in modo che essi perdessero la propria anima per sempre, e fossero così condannati alla dannazione eterna.

Questo racconto leggendario avrebbe conosciuto una grandissima diffusione, a valle della pubblicazione di un romanzo cavalleresco, *Guerrin Meschino* dello scrittore e cantastorie Andrea da Barberino, e di un

¹ Articolo pubblicato il 29 settembre e il 2, 6, 11, 13, 15, 16, 19, 21 ottobre 2018
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_LegendOrigin.asp)

resoconto di viaggio, *Il Paradiso della Regina Sibilla*, il cui autore è il gentiluomo provenzale Antoine de la Sale: entrambi narrarono della sinistra tradizione secondo la quale una Sibilla viveva all'interno di una montagna che si innalzava tra Norcia e Montemonaco. Un mito che avrebbe attratto viaggiatori da ogni parte d'Europa, per molti secoli, fino a quel solitario picco coronato, il Monte Sibilla, presso il quale un'oscura caverna attendeva che i visitatori venuti da lontano penetrassero nei suoi segreti recessi, andando così incontro a un destino di perdizione.

Fig. 1 - Il Monte Sibilla, la vetta che si innalza negli Appennini tra le regioni dell'Umbria e delle Marche

Tutto questo aveva luogo a partire dal quindicesimo secolo.

La domanda, però, è: cosa era avvenuto prima di allora?

Se vogliamo cercare di gettare una luce indagatrice sulla spinosa questione relativa alla misteriosa, enigmatica origine della leggenda della Sibilla Appenninica, dobbiamo tentare di comprendere se quel racconto fiabesco fosse già esistente, nonché attestato, nel corso di secoli ancora più antichi. Era già nota, la Sibilla, ed era già oggetto di attenzione letteraria, prima del quindicesimo secolo? È possibile rintracciare altre citazioni che siano relative alla Sibilla Appenninica in opere scritte nei secoli che precedono la pubblicazione di *Guerrino Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*? Quali altri autori, se mai ne esistono - oltre ad Andrea da Barberino e Antoine de la Sale - hanno mai narrato di quell'oracolo che si riteneva risiedesse al di sotto di un'isolata cima dell'Italia centrale?

Quando esattamente la Sibilla ha cominciato ad abitare sotto quella montagna?

Con la serie di capitoli che seguiranno, proveremo a condurre un'approfondita indagine su questa affascinante materia. E troveremo che le risposte che saremo in grado di reperire - o l'assenza di esse - potranno raccontarci molto più di quanto non ci si possa aspettare a proposito della vera origine del racconto leggendario della Sibilla Appenninica.

2. Le prime menzioni letterarie della presenza di una Sibilla tra Norcia e Montemonaco

In quale momento della storia si cominciò a ritenere che una Sibilla dimorasse all'interno del Monte Sibilla?

Fig. 2 - Una visione ravvicinata della cima coronata del Monte Sibilla

A partire dal quindicesimo secolo, un racconto leggendario aveva cominciato a diffondersi in tutta Europa, con una vitalità che non si sarebbe spenta per molte centinaia di anni: il mito di una Sibilla Appenninica e del suo regno sotterraneo, celato all'interno di una montagna che innalza il proprio picco coronato in una remota regione dell'Italia centrale.

Due opere letterarie avevano contribuito ad accrescere la fama di quel racconto, due componimenti risalenti entrambi al quindicesimo secolo: *Guerrin Meschino*, il romanzo cavalleresco di Andrea da Barberino, un best seller che, nei secoli successivi, avrebbe conosciuto una grandissima diffusione; e *Il Paradiso della Regina Sibilla*, il resoconto di un viaggio compiuto nel 1420 da un gentiluomo provenzale, Antoine de la Sale, che si era spinto fino alla cima della Sibilla e alla grotta leggendaria.

Fig. 3 - Il brano tratto dal *Paradiso della Regina Sibilla* così come appare in *La Salade* di Antoine de la Sale, nell'edizione a stampa pubblicata a Parigi nel 1527

Da quel momento in poi, la fama di quella caverna, che apriva una via d'accesso a un regno nascosto e sensuale, avrebbe iniziato il proprio lungo viaggio attraverso le nazioni d'Europa, acquistando ulteriore forza grazie

all'identificazione di quel sito italiano con la leggendaria 'Montagna di Venere', il fiabesco picco menzionato in un antico racconto tedesco, relativo a un cavaliere di nome Tannhäuser.

Ma cosa avevano riferito, quei due autori quattrocenteschi, a proposito della Sibilla Appenninica?

Nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, Antoine de la Sale, il cortigiano provenzale, racconta al lettore «le cose meravigliose che si trovano nel monte della Sibilla e nel suo lago [... il] monte della regina Sibilla, del quale già udii molto narrare in differenti modi» [Nel testo originale francese: «les merueilleuses choses qui sont es montz de la Sibille et de son lac [... le] mont de la royne Sibille, de quoy j'ay oui tant deviser en plusieurs manieres»].

Fig. 4 - Il brano relativo alle montagne tra le quali la Sibilla aveva la propria dimora tratto da *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino, nella versione stampata a Venezia nel 1480

Andrea da Barberino, nel proprio romanzo cavalleresco *Guerrin Meschino*, risalente alla prima decade del quindicesimo secolo, ci racconta che «le montagne dove è la Sibilla è in mezo de Italia dove sono tuti venti per che sono alte e za li stavano li grifoni; e la più pressa città che li sia se chiama Norza [...] e passò le montagne de Asperamonte e uene a la città de Norza la

qual è in mezo de la grande montagna d'pinino [...] Respose uno homo anticho che se fermò audire parlare e disse o gentilhomo lo è vero quello che dice costui e che la Sibilla è in questa nostra montagna per ché io me ricordo venire tre gioveni in questa terra: che ando[ro]no lì, doi tornono e l'altro non tornò mai».

E dunque, è all'inizio del quindicesimo secolo che una Sibilla sembrerebbe essersi decisamente insediata nel proprio regno sotterraneo, posto al di sotto di una montagna situata in vicinanza di Norcia, non lontana dal piccolo villaggio di Montemonaco.

Ma cosa possiamo affermare in merito ai lunghi secoli che, in precedenza, erano trascorsi? Se la leggenda che noi chiamiamo 'della Sibilla Appenninica' trovasse realmente origine nella regione dei Monti Sibillini, dovremmo essere in grado di reperire menzioni ancor più antiche di questo racconto fiabesco, contenute in opere letterarie di epoca anteriore, risalenti al Medioevo o anche alla classicità romana.

Eppure, non siamo in grado di reperire assolutamente nulla. È come se la Sibilla Appenninica fosse apparsa in quei luoghi partendo da una sorta di condizione di non-esistenza, perché nessun documento più antico ce ne fornisce menzione alcuna.

È un dato di fatto, come vedremo, che non sia possibile reperire il minimo riferimento a una Sibilla dimorante nell'area di Norcia prima del quindicesimo secolo.

È vero questo? Proviamo a cercare. E andiamo a vedere cosa succede.

3. L'assenza di riferimenti medievali a una Sibilla nel territorio di Norcia

Nel corso del quindicesimo secolo, grazie ad alcuni brani contenuti in due opere letterarie composte da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, una Sibilla fa la propria apparizione in un'impervia regione degli Appennini, nel centro dell'Italia.

Ma da dove proviene questa Sibilla?

Se ci poniamo alla ricerca di menzioni e riferimenti più antichi, ci imbattiamo soltanto in uno sconcertante silenzio.

Il più risalente riferimento a noi noto, che riguardi le leggende operanti nell'area da noi conosciuta oggi con il nome di Monti Sibillini, si trova in Petrus Berchorius, un abate benedettino che scrive e opera nelle prime decadi del quattordicesimo secolo. Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenti articoli, Berchorius, nel suo *Reductorium Morale*, ci riferisce di avere «udito narrare un terribile racconto a proposito di Norcia, città d'Italia... tra le montagne che si innalzano in prossimità di questa città si trova un lago, dagli antichi consacrato ai dèmoni, e da questi visibilmente abitato» [nel testo originale latino: «Exemplum terribile esse circa Norciam Italie civitatem audivi... inter montes isti civitati proximos esse lacum ab antiquis daemonibus consecratum et ab ipsis sensibilibus inhabitatum»].

Fig. 5 - Il *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius con il brano relativo al lago di Norcia (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786)

Benché Berchorius menzioni esplicitamente un magico lago, da noi oggi conosciuto con l'appellativo di 'Laghi di Pilato', egli non registra alcun riferimento rispetto a qualsivoglia Sibilla che dimori in una delle montagne che si innalzano in quella stessa area.

E lo stesso accade con Fazio degli Uberti, poeta nato a Pisa nel 1305, il quale si occupa sia di Norcia che del territorio delle Marche nel suo poema *Il Dittamondo*: eppure, egli scrive solamente che «la fama qui non vo'

rimagna nuda - del monte di pillato, dov'è il lago [...] però che qua s'intende in Simon mago - per sagrar il suo libro in su monta - secondo che per quei di là si conta».

Proprio come Berchorius, Fazio degli Uberti non offre alcuna menzione che possa riguardare una Sibilla dimorante in prossimità di Norcia. Egli scrive il suo poema all'inizio della seconda metà del quattordicesimo secolo.

Fig. 6 - Il folium iniziale del *Dittamondo* di Fazio degli Uberti in un manoscritto risalente al 1447 (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81)

Petrus Berchorius e Fazio degli Uberti sono gli unici autori a consegnarci passaggi letterari connessi alle leggende operanti nella regione dei Monti Sibillini, prima che Andrea da Barberino e Antoine de la Sale scrivessero le loro fortunate opere. E quei due autori non pronunciano nemmeno una parola che riguardi la presenza di una Sibilla, limitandosi a riferire della presenza dei magici Laghi di Pilato.

Fig. 7 - I versi scritti da Fazio degli Uberti sul Lago di Pilato, tratti dal suo *Dittamondo* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folium 95v)

Potremmo forse ipotizzare di riuscire a reperire riferimenti ad una Sibilla Appenninica dimorante tra le montagne che circondano Norcia all'interno delle antiche fonti storiche locali. Eppure, se proviamo a consultare gli *Statuti del Comune et Populo della Terra di Norcia*, una raccolta di norme e regolamenti risalente al 1346 e pubblicata in edizione a stampa nel 1526, nemmeno in quest'opera riusciamo a imbatterci in alcun riferimento alla Sibilla degli Appennini. Il Libro VI degli *Statuti* è interamente dedicato alla ripartizione, per scopi agricoli e di pascolo, delle pianure e delle elevazioni erbose situate ai piedi del Monte Vettore, nell'area dove si trova, ancora oggi, il piccolo insediamento di Castelluccio di Norcia. Ma nulla viene detto a proposito di alcuna Sibilla, sia in questo specifico Libro che nel resto degli interi *Statuti*.

È possibile per noi rintracciare ulteriori riferimenti a una Sibilla nell'ambito della storia locale di Norcia? Solo in parte. Ad esempio, possiamo prendere in considerazione un lungo brano relativo proprio alla grotta della Sibilla e ai Laghi di Pilato all'interno delle *Istorie dell'antica città di Norsia*, un'opera redatta da Padre Fortunato Ciucci, monaco appartenente all'ordine fondato da Papa Celestino V, parte della più vasta famiglia monastica benedettina. Ma si tratta di un brano risalente al 1653, un anno estremamente distante dalle fonti trecentesche che saremmo così desiderosi di reperire. E la medesima considerazione può essere esplicitata relativamente a una serie di ulteriori fonti locali, come il poeta seicentesco Giovanni Battista Lalli, originario di Norcia, il quale scrisse molti versi a proposito della Sibilla.

Fig. 8 - Il leone rappresentante la città di Norcia nell'edizione a stampa degli *Statuti del Comune et Popolo della Terra di Norcia*, 1526

Fig. 9 - La sezione dedicata alla ripartizione delle terre in quota contenuta negli *Statuti del Comune et Popolo della Terra di Norcia*, 1526

Se ci rivolgiamo agli otto libri delle *Memorie Storiche di Norcia*, scritte nel 1869 dall'erudito locale Feliciano Patrizi-Forti, un'opera assai ben informata sulla storia della città dall'età preromana fino al diciannovesimo secolo, una menzione, quasi del tutto insignificante, a proposito della Sibilla Appenninica è contenuta nel Libro VII, Capitolo XIX, nella forma di una breve citazione tratta dalla relazione redatta da un emissario pontificio, Innocenzo Malvasia, nel 1587:

«A la spalla di detto Monte [di Castelluccio] verso levante vi sono due laghi, de quali parla fra Leandro et più minutamente il Biondo, massime intorno alle superstizioni, et lontano di là circa quattro miglia vi è la Grotta, la qual dicono fusse de la Sibilla; de la qual grotta et laghi si raccontano molte cose, et varij accidenti».

Ma il Malvasia scrive nel sedicesimo secolo, e si limita a fornire riferimenti tratti da brani più risalenti, tratti dalla *Descrittione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti, un'opera scritta nella prima metà di quello stesso sedicesimo secolo, e dal volume *De Italia Illustrata* di Flavio Biondo, scritto dopo il 1440: entrambi sono testi di non particolare antichità, che nulla aggiungono alla nostra ricerca, orientata al reperimento di fonti ancor più antiche.

Potremmo allora rivolgerci a un altro intrigante riferimento fornitoci dallo stesso Feliciano Patrizi-Forti nel Libro 2, Capitolo XXII, dove egli si occupa di Castelluccio: qui, infatti, aggiunge una nota a piè di pagina, contenente una citazione asseritamente tratta dal geografo classico Claudio Tolomeo, che affermerebbe quanto segue: «nell'Appennino si trova un enorme e spaventoso antro che il volgo afferma essere la grotta della Sibilla...» [«in Appennino immane horribileque antrum quod Sybillae caverna vulgo dicitur...» nella nota in latino]. Ma - come avremo modo di vedere in seguito nell'ambito di questa serie di articoli - benché questo brano sembri poter fornire la 'pistola fumante' in relazione all'origine classica della Sibilla Appenninica, c'è in esso qualcosa di errato. Ne discuteremo approfonditamente in seguito.

Dunque, solamente due menzioni, una di scarsa significatività e un'altra posizionata in nota: in tutta evidenza, Patrizi-Forti non pare considerare la leggenda della Sibilla come un elemento di alcun significato per Norcia e per la sua storia, con una totale assenza di riferimenti alla Sibilla all'interno

dei primi libri del suo compendio storico, proprio quelli nei quali egli si occupa della più antica porzione della storia di Norcia.

Dunque, allo sguardo del ricercatore appare chiaramente come nessuna antica citazione a proposito della Sibilla possa essere rinvenuta in alcuna fonte locale che sia contenuta negli archivi storici di Norcia. La Sibilla sembra apparire in città dal nulla, proprio grazie ai riferimenti contenuti nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino e nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale.

Parrebbe proprio che nessun segno della presenza della Sibilla nell'area di Norcia possa essere rinvenuto prima dell'inizio del quindicesimo secolo. Nessun testo medievale pare riferire alcunché in merito all'esistenza di una Sibilla Appenninica.

Possiamo rintracciare ulteriori menzioni in opere letterarie che siano ancor più antiche? È possibile che testi classici, di epoca romana, contengano i riferimenti che cerchiamo a una Sibilla Appenninica presente tra le montagne che si innalzano tra Norcia e Montemonaco? Nell'antichità, quella Sibilla era conosciuta, oppure no?

Andremo ad analizzare questa importante questione in dettaglio. Nel prossimo paragrafo.

4. Roma antica, Lattanzio e un'elencazione di Sibille

Come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti articoli, non è possibile rintracciare alcun riferimento alla Sibilla Appenninica prima dell'inizio del quindicesimo secolo. Nessuna opera letteraria di epoca medievale ne fa menzione, né risulta possibile reperire alcun segno del fatto che la sua presenza fosse stata rilevata e registrata negli Statuti tardo-medievali della città di Norcia.

Dunque, proviamo ad approfondire ulteriormente questa investigazione spingendoci ancor più indietro nel tempo, fino a epoche ancora più antiche. Torniamo nel passato, rechiamoci nell'antica Roma, in cerca di una citazione che possa dimostrare compiutamente come la Sibilla Appenninica

fosse nota e riconosciuta in qualità di oracolo attivo tra le montagne dell'Appennino, tra Norcia e Montemonaco.

Scopriremo, però, come ciò costituisca un compito estremamente arduo.

Se andiamo a prendere in considerazione la più famosa enumerazione di Sibille classiche presentata nel Libro I, Capitolo VI dell'opera *De divinis institutionibus adversus gentes* di Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio, autore cristiano e consigliere dell'imperatore Costantino nel quarto secolo, troviamo come nella lista di Lattanzio, comprendente dieci Sibille, non sia possibile identificare alcun oracolo che possa avere un legame con la nostra abitatrice degli Appennini:

«È noto come le Sibille siano state in numero di dieci. Tutte furono elencate [da Marco Varrone] sulla base degli autori che scrissero a proposito di ognuna. La prima fu la Persica, che fu menzionata da Nicanore, il quale celebrò le gesta di Alessandro il Macedone. La seconda, Libica, ricordata da Euripide nel prologo delle Lamie. La terza, Delfica, di cui parlò Crisippo nel suo libro sulle divinazioni. La quarta, Cumea in Italia, che Nevio nominò nei suoi libri sulla guerra punica, e Pisone nei suoi annali. La quinta, Eritrea, che Apollodoro di Eritre afferma essere originaria della sua stessa città. Fu questa che, vedendo partire i Greci da Troia, vaticinando predisse la distruzione della città, annunciando che Omero avrebbe scritto su di essa molti falsi versi».

Fig. 10 - Il sommario presente in una preziosissima edizione del *De Divinis Institutionibus* di Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio, stampata nel 1465 presso l'abbazia benedettina di Subiaco

[Nel testo originale latino: «Ceterum Sibillas decem numero fuisse. Easquem omnes [M. Varro] numeravit sub auctoribus, qui de singulis scriptitarunt. Primam fuisse de Persis, cujus mentionem fecerit Nicanor, qui res gestas Alexandri Macedonis scripsit. Secundam Libicam cujus meminit Euripides in Lamiae prologo. Tertiam Delphicam de qua Chrisippus loquitur in eo libro quem de divinatione composuit. Quartam Cumaeam in Italia, quam Nevius in libris belli Punici, Piso in annalibus nominant. Quintam Erithraeam, quam Appollodorus erithraeus affirmat suam fuisse civem. Eamque Graiis Ilium petentibus vaticinatam et perituram esse Trojam et Homerum mendatia scripturum»].

In questo primo passaggio tratto dal catalogo di Lattanzio - una citazione, a propria volta, tratta da un brano delle *Antiquitates rerum humanarum et divinarum*, opera perduta di Marco Terenzio Varrone, un letterato del primo secolo a.C. - troviamo le prime cinque Sibille, e nessuna di esse presenta relazione alcuna con la catena italiana degli Appennini. In particolare, la quarta Sibilla, la «Cumea», talvolta denominata anche «Cimmeria», non ha alcun legame con gli Appennini, trattandosi di un oracolo fortemente connesso all'area di Cuma, in prossimità di Napoli, e alla Sibilla Cumana, settima nella lista stilata da Lattanzio, come notato da molti studiosi e come è stato già dimostrato nel mio precedente articolo *Una Sibilla chiamata Cimmeria: una ricerca sul potenziale legame con la Sibilla Appenninica*.

Ma continuiamo ad analizzare la lista tramandataci da Lattanzio:

«La sesta, Samia, della quale Eratostene trovò menzione negli antichi annali di Samo; la settima, Cumana, conosciuta anche come Amaltea, e chiamata da altri Demofile, che offrì i propri libri al Re Tarquinio Prisco [...]; l'ottava, dell'Ellesponto, originaria del territorio della Troade, presso il villaggio di Marpesso, vicino alla città di Girgite, della quale Eraclite del Ponto scrisse che fosse vissuta ai tempi di Solone e Ciro. La nona, Frigia, che vaticinò in Ancyra. La Decima, Tiburtina, chiamata anche Albunea, onorata come dea vicino alle rive del fiume Aniene, nei cui gorghi si dice fosse stato rinvenuto un simulacro di questa Sibilla, reggente nella mano un libro».

[Nel testo originale latino: «Sextam Samiam de qua scripsit Eratosthenes in antiquis annalibus Samiorum repperisse se scriptum. Septimam Cumanam nomine Amaltheam quae ab aliis Demophile nominatur, eamque novem libros attulisse ad regem Tarquiniū Priscum [...]. Octavam Hellespontiaca in agro troiano natam vico marmesso circa oppidum girgithium quam scribit Heraclides Ponticus Solonis et Cyri fuisse temporibus. Nonam Phrygiam, quae uaticinata sit Ancile. Decimam Tiburtem nomine Albuneam quae Tiburi colitur ut dea iuxta ripas amnis Anienis, cujus in gurgite simulacrum ejus inventum esse dicitur tenens in manu librum»].

Fig. 11 - L'elencazione di Sibille tratta dall'edizione stampata nel 1465 del *De Divinis Institutionibus* di Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio

Anche in questa seconda parte del catalogo è possibile notare l'assenza di qualsiasi riferimento a una Sibilla Appenninica, essendo le sole Sibille italiche menzionate da Lattanzio quelle, famosissime, di Cuma (non lontano da Napoli) e Tiburtina (da Tivoli, in prossimità di Roma).

Dunque, l'enumerazione di antiche Sibille appartenenti al mondo classico tramandataci da Lattanzio non ci offre alcuna traccia che possa essere favorevolmente valutata in relazione alla possibile origine antica di un sito oracolare situato tra le vette degli Appennini.

È possibile percorrere un diverso sentiero, che sia comunque antico, alla ricerca di una conferma - se mai disponibile - della presenza di una Sibilla Appenninica quando Roma era una potenza egemone nel mondo classico? Proveremo ad analizzare una serie di ulteriori brani e citazioni, allo scopo di verificare se sia possibile reperire nuovi, rilevanti indizi.

5. Siti oracolari e devozionali nell'Appennino

Nel corso del nostro viaggio attraverso la storia dell'antica Roma in cerca di una possibile origine classica della leggenda relativa alla Sibilla Appenninica, abbiamo evidenziato come risulti mancare qualsivoglia riferimento a questa Sibilla nel celebre catalogo tramandatoci da Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio nel quarto secolo d.C.

Eppure, appare innegabile come la letteratura di Roma antica registri una qualche sorta di connessione tra siti oracolari e la catena montuosa degli Appennini, la dorsale che corre lungo l'intera lunghezza della penisola italiana.

Proviamo allora a riprendere in considerazione i brani a noi noti che contengono menzioni relative a questo specifico legame (tra oracoli e gli Appennini), al fine di verificare se essi possano manifestare eventuali legami con le leggende e le tradizioni che riguardano la Sibilla Appenninica. Abbiamo già presentato questi brani nel nostro precedente articolo *Il mondo della Sibilla: gli Appennini e i Monti Sibillini*, e li riproponiamo brevemente in questa sede.

Un passaggio interessante è contenuto nell'*Historia Augusta*, una raccolta di biografie di imperatori romani redatta nel quarto secolo. Nella sezione dedicata a Claudio II il Gotico, proclamato imperatore dalle sue stesse legioni nel 268 d.C., possiamo reperire una possibile connessione tra oracoli e Appennini.

Fig. 12 - La sezione relativa a Claudio II il Gotico dall'*Historia Augusta* (Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Pal. Lat. 899, nono secolo)

Dopo avere ottenuto responsi oracolari a proposito dei destini della propria discendenza a Comagena, avamposto situato presso la frontiera con il Norico (l'odierna regione danubiana), l'imperatore Claudio decide di ottenere un ulteriore vaticinio, come ci racconta l'autore latino Trebellio Pollione:

«Successivamente, essendosi egli recato nell'Appennino per conoscere del proprio futuro, ricevette il seguente responso: "Solamente per tre volte l'estate lo vedrà regnare sul Lazio". Poi, quando egli domandò della propria discendenza: "Io non porrò al loro governo né limiti né confini". E infine, chiedendo del proprio fratello Quintillo, che egli voleva associare nel governo imperiale, gli fu risposto: "Non a lungo i fati lo mostreranno alle genti"».

[Nel testo originale latino: «Item cum in Appennino de se consuleret, responsum huius modi accepit: "Tertia dum latio regnantem viderit aestas". Item cum de posteris suis: "His ego nec metas rerum nec tempora ponam". Item cum de fratre Quintillo, quem consortem habere volebat imperii, responsum est: "Ostendent terris hunc tantum fata"»].

Fig. 13 - Il brano tratto dall'*Historia Augusta* che menziona un oracolo presente negli Appennini (Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Pal. Lat. 899, nono secolo)

Ci troviamo dunque di fronte a un oracolo che rende profezie tra le remote vette degli Appennini, un primo indizio di una speciale valenza magica della quale gli Appennini apparirebbero essere portatori. Purtroppo, però, il testo non fornisce ulteriori dettagli in merito a dove sia situato tale sito oracolare. Né viene menzionata la specifica presenza di una Sibilla.

Un'ulteriore citazione di peculiare interesse è tratta dalla famosa opera *Vite dei Cesari* dell'autore classico Svetonio, vissuto nel I sec. d. C. Nei passaggi dedicati ad Aulo Vitellio Germanico Augusto, che fu imperatore nel 69 d.C. per soli nove mesi, dopo i brevissimi regni di Galba e Otone, troviamo il racconto di una notte speciale di festeggiamenti e celebrazioni che Vitellio trascorse proprio tra gli Appennini, successivamente alla disfatta e alla morte del suo rivale, l'imperatore Otone:

«Egli aprì botti di vino puro e lo distribuì tra i suoi. Con la stessa arroganza e vanità, osservando la lapide scolpita alla memoria di Otone, dichiarò di essere lui stesso degno di un tale mausoleo, e inviò il pugnale con il quale il suo nemico si era ucciso alla colonia di Agrippina, affinché fosse dedicato al Dio Marte. Inoltre, egli celebrò anche una veglia rituale notturna tra i gioghi dell'Appennino. Infine, entrò nella città (Roma) al suono delle trombe, vestito come un generale e indossando la spada...».

[Nel testo originale latino: «plurimum meri propalam hausit passimque divisit. Pari vanitate atque insolentia lapidem memoriae Othonis inscriptum intuens, dignum eo Mausoleo ait, pugionemque, quo is se occiderat, in Agrippinensem coloniam misit Marti dedicandum. In Appennini quidem iugis etiam pervigilium egit. Urbem denique ad classicum introiit paludatus ferroque succinctus...»].

Fig. 14 - La sezione relativa all'imperatore Vitellio nelle *Vite dei Cesari* di Svetonio (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Lat 6115, nono secolo)

Dunque, secondo Svetonio, Vitellio aveva lasciato la Gallia e, nel dirigersi verso Roma per essere acclamato nuovo e vittorioso imperatore, egli si era

fermato per un'intera notte con le sue truppe tra le vette dell'Appennino - la terra natia dei suoi antenati - per una festa sacra, una sorta di ringraziamento reso agli Dèi per il favore concessogli. Quale montagna o quale valle aveva scelto Aulo Vitellio per trascorrere quella notte di celebrazioni? Nessuno lo sa. Ma certamente gli Appennini confermano la propria speciale vocazione per gli oracoli, i luoghi di culto e le pratiche rituali e devozionali, anche se Svetonio non fa menzione alcuna in merito alla presenza di una Sibilla.

Fig. 15 - Gli Appennini menzionati da Svetonio nelle *Vite dei Cesari*

E così, non siamo ancora riusciti a fornire alcuna evidenza che una Sibilla Appenninica, localizzata tra Norcia e Montemonaco, fosse conosciuta e interpellata da visitatori interessati ai propri fati all'epoca dell'antica Roma.

Nondimeno, appare evidente come gli Appennini fossero considerati luoghi presso i quali venivano resi oracoli e profezie. E sappiamo anche per certo come una Sibilla fornisse effettivamente i propri responsi oracolari tra i rilievi dell'Appennino. Chi era? Sfortunatamente, non si trattava dell'oggetto della nostra ricerca, la Sibilla Appenninica: si trattava, invece, di un'altra nostra vecchia conoscenza, la decima Sibilla nominata nella classica elencazione di Lattanzio.

Si trattava, semplicemente, della Sibilla Tiburtina. Come mostreremo nel prossimo paragrafo.

6. Una Sibilla tra gli Appennini (la Tiburtina)

Nel precedente paragrafo, abbiamo visto come i Romani considerassero gli Appennini come un luogo adatto all'ottenimento di responsi oracolari e alla celebrazione di speciali eventi cerimoniali. Ma, malgrado tutto questo, non siamo riusciti a reperire alcun riferimento in merito alla possibile presenza di una Sibilla tra le vette degli Appennini, e in particolare in relazione a una Sibilla Appenninica che fosse attiva nel territorio corrispondente agli odierni Monti Sibillini.

Eppure, secondo un'antica tradizione, esisteva effettivamente una Sibilla che si reputava fosse attiva nell'Appennino. Si trattava forse della Sibilla Appenninica? No: stiamo parlando, invece, della Sibilla Tiburtina, il decimo oracolo elencato nel catalogo classico di Lattanzio, e nota anche con l'appellativo di 'Albunea'.

Fig. 16 - La Sibilla Tiburtina in un riquadro affrescato della Cappella della Madonna Immacolata a Padova

Ma la Sibilla Tiburtina, potremmo chiederci, non aveva forse sede in Tibur, la moderna Tivoli, la piccola città situata a circa venticinque chilometri a oriente di Roma?

Sì. Nondimeno, dobbiamo considerare come Tivoli sorga sui primi rilievi dei Monti Tiburtini, che sono appunto parte della più estesa catena degli Appennini: uno scenario pittoresco, ricco di cascate e precipizi - oggi come

nei passati millenni. E i Monti Tiburtini erano in effetti considerati, nell'antichità, come picchi elevati e scoscesi.

E infatti, se andiamo a sfogliare le pagine dell'opera *Commentarii in Vergilii Aeneidos libros*, scritta nel quinto secolo dall'erudito Servio Mario Onorato, l'autore fa menzione di «Albunea. [...] quia est in Tiburtinis altissimis montibus»: in epoca tardo-antica, la Sibilla Tiburtina era dunque considerata come un oracolo situato «tra altissime montagne».

Erano, queste montagne, gli stessi Appennini? Non tutte le fonti ci offrono una conferma in merito a questo specifico punto, ma alcune di esse sembrano sostenere l'idea che la Sibilla Tiburtina dimorasse tra vette appartenenti proprio alla catena degli Appennini.

Prendiamo la famosa 'leggenda dei nove soli', una profezia attribuita, in epoca protocristiana, proprio alla Sibilla Tiburtina. Come abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *Il mondo della Sibilla: gli Appennini e i Monti Sibillini*, questo leggendario racconto è relativo a una visione onirica, sognata da cento senatori romani nel corso della stessa notte; una visione che la Sibilla interpretò come una successione di età storiche, dall'impero romano all'avvento del Cristianesimo, seguiti da conflitti futuri e poi dalla fine del mondo. Il racconto leggendario ci è stato tramandato, nei secoli, in dozzine di copie manoscritte reperite in tutta Europa.

Fig. 17 - Il brano relativo alla Sibilla Tiburtina e alla leggenda dei nove soli tratto dal *Livre de Sibille* (Bibliothèque Nationale of France, Département des Manuscrits, Français 25407)

In alcuni dei manoscritti che riportano la profezia dei nove soli interpretata dalla Sibilla Tiburtina (ad esempio, il Düsseldorf Codex C.1, citato dallo studioso tedesco Ernst Sackur), la Sibilla risponde alla richiesta dei senatori dicendo loro che fornirà il proprio responso «in apenninum», sulle montagne dell'Appennino, considerate come sacre e incorrotte, contrariamente alla sordida Roma. Questa stessa indicazione è presente anche ne *Le Livre de Sibille (Il Libro della Sibilla)*, un'opera anglo-normanna del tredicesimo secolo attribuita a Philippe de Thaon, nella quale si racconta il medesimo episodio concernente la Sibilla Tiburtina, la quale esorta i senatori a recarsi «ki apenin anun».

Nel *Liber Mirabilis*, un'opera cinquecentesca che raccoglie una serie di profezie, la Sibilla Tiburtina invita i senatori romani «in monte apennin».

Fig. 18 - La leggenda dei nove soli dal *Liber Mirabilis*, 1525

Infine, nel 1563 un'edizione a stampa delle opere del Venerabile Beda, monaco benedettino vissuto nell'ottavo secolo in Inghilterra, riferisce le parole «ad Apenninum montem».

Benché tutte le citazioni qui menzionate siano relative a secoli molto più tardi rispetto all'epoca dell'impero romano, è chiaro come un qualche tipo

di legame sussista certamente tra la Sibilla Tiburtina e gli Appennini, essendo tale legame ripetutamente ribadito nel corso di centinaia e centinaia di anni, e sicuramente non era considerato come gratuito e insussistente - specialmente se teniamo a mente la posizione presso la quale la città di Tibur è situata, sui primi rilievi appenninici nei quali ci si imbatte a est di Roma.

Fig. 19 - La leggenda dei nove soli come appare nel secondo libro delle *Operum Venerabilis Bedae presbyteri*, pubblicate a Basilea nel 1563

E così, se dobbiamo rintracciare la presenza di una qualche Sibilla tra gli Appennini, certamente un buon candidato è proprio la Sibilla Tiburtina, con il suo sito oracolare posizionato a Tibur, la moderna Tivoli, adagiata sui Monti Tiburtini, scoscesi rilievi collocati in uno scenario pittoresco caratterizzato da cascate e dirupi. E in alcuni casi citato, nelle fonti degli scorsi secoli, come 'Appennini'.

Ancora una volta, non siamo stati in grado di reperire alcuna specifica menzione a proposito della presenza della nostra Sibilla Appenninica, nella regione localizzata tra i territori dell'Umbria e delle Marche. Al momento, siamo ancora bloccati alla situazione corrente: sulla base delle risultanze della nostra breve esplorazione compiuta attraverso la letteratura dell'antica Roma, sembrerebbe proprio che nessun passaggio relativo a una Sibilla Appenninica che avrebbe dimorato in prossimità di Norcia sia mai stato scritto da nessun autore noto, che abbia fatto parte degli ambienti letterari della classicità romana.

Dunque, a questo stadio della nostra ricerca, siamo ancora inchiodati al quindicesimo secolo, l'epoca più antica in corrispondenza della quale sia possibile rintracciare dei riferimenti alla presenza di una Sibilla oracolare attiva nel territorio di Norcia, così come ci raccontano due opere letterarie i cui autori sono Andrea da Barberino e Antoine de la Sale.

In quale altra direzione possiamo allora pensare di rivolgerci? Proviamo ad andare a ricercare nuovi indizi nell'ambito della geografia antica. Potremmo forse essere in grado di trovare, in questo ambito, un possibile riferimento. Cominciamo questa nuova esplorazione.

7. Uno sguardo ravvicinato alla Tabula Peutingeriana

Uno dei maggiori problemi nello studio della leggenda della Sibilla Appenninica consiste nel fatto che nessuna menzione di essa pare essere reperibile prima del quindicesimo secolo. Le fonti medievali non rendono disponibile alcun riferimento che riguardi questa Sibilla, né la letteratura dell'antica Roma pare fornire alcun ulteriore indizio su di essa, malgrado l'abbondanza di citazioni che possono essere rinvenute, nella tradizione letteraria romana, a proposito di una pluralità di altre Sibille.

Dobbiamo considerare, però, come la letteratura non costituisca affatto l'unica eredità a noi affidata da Roma antica. Ci rivolgeremo ora, infatti, a una delle più affascinanti reliquie che la civiltà romana abbia mai fatto pervenire fino al nostro mondo contemporaneo. Si tratta di un oggetto unico che giunge nelle nostre mani direttamente dalla Roma imperiale, qualcosa di così sconcertante da potere essere considerato come una sorta di miracoloso lascito che ha attraversato i millenni quasi intatto, per rendere testimonianza della vastità e della magnificenza dell'Impero Romano.

Questo straordinario testimone è la Tabula Peutingeriana.

La Tabula Peutingeriana è un lungo rotolo di pergamena, lungo in origine sei metri e ottanta centimetri, e ora suddiviso in 11 fogli, conservato presso

la Österreichischen Nationalbibliothek, la Biblioteca Nazionale Austriaca a Vienna, e catalogato come Codex Vindobonensis n. 324.

Fig. 20 - Una vista completa della Tabula Peutingeriana (Codex Vindobonensis n. 324), conservata presso l'Österreichischen Nationalbibliothek a Vienna

Se andiamo a collocare i fogli di pergamena uno dopo l'altro e fianco a fianco, di fronte ai nostri occhi appare, improvvisamente, l'intero Impero Romano. Dalle Isole Britanniche a sinistra, fino ai più lontani confini del mondo conosciuto nell'antichità a destra, oltre il Mar Caspio, l'India e l'isola di Sri Lanka, esso brilla in tutta il suo splendore davanti al nostro sguardo affascinato.

La Tabula Peutingeriana è una mappa cartografica dell'Impero di Roma, con le sue città, le strade imperiali, gli elementi geografici e i principali siti di interesse. È stata copiata, da un qualche originale ormai perduto, per mano di uno sconosciuto monaco forse attivo presso l'abbazia domenicana di Colmar, nell'attuale Francia nordorientale, nel corso del tredicesimo secolo; ma gli studiosi ritengono che la fonte originaria della mappa debba essere rintracciata nella grande cartografia, risalente al primo secolo a.C., tracciata da Marco Vipsanio Agrippa, il grande console, generale e architetto che operò sotto l'Imperatore Ottaviano Augusto. La mappa di Agrippa fu completata all'inizio del primo secolo d.C., scolpita su marmo e poi installata sulla grande parete di un edificio pubblico in Roma.

La Tabula Peutingeriana è uno straordinario diagramma cartografico che giunge fin nelle nostre mani portando con sé una messe di informazioni che parrebbero descrivere, in modo coerente, l'Impero del primo secolo d.C., con numerose integrazioni aggiunte nei secoli successivi. Ad esempio, viene presentata la posizione della capitale imperiale di Costantinopoli, una

città che fu fondata nel 330 d.C.; eppure, altre indicazioni geografiche sono relative a secoli più risalenti, con una edizione di particolare importanza elaborata, probabilmente, intorno al terzo secolo d.C.

La mappa riemerse dalle nebbie della storia all'inizio del sedicesimo secolo, grazie al lavoro di ricerca condotto da due eruditi tedeschi, Konrad Celtes e Konrad Peutinger, dal cui cognome la carta assunse la propria denominazione.

Si tratta di una mappa molto dettagliata, benché essa non sia stata affatto tracciata con l'intento di conformarsi a qualsivoglia tipologia di moderna proiezione geografica: strade, fiumi, linee di costa e città sono meticolosamente tracciati, assieme all'indicazione delle distanze, di massima importanza in previsione di un uso militare del diagramma.

È possibile rinvenire, nella Tabula Peutingeriana, una qualche indicazione che possa essere relativa a un sito, posto tra le montagne dell'Appennino, dedicato a un oracolo o a una Sibilla?

Fig. 21 - La porzione centrale della penisola italiana così come rappresentata nella Tabula Peutingeriana, con Roma raffigurata nel lato destro dell'immagine

Proviamo a osservare, da una distanza ravvicinata, la zona della mappa che riproduce ciò che oggi chiamiamo con il nome di Monti Sibillini. Nell'area identificata come «Picenum», la mappa raffigura la catena appenninica come una sinuosa linea marrone che percorre l'intera penisola italiana, proprio come una spina dorsale. Nell'area dei Monti Sibillini, possiamo osservare la Via Salaria, tracciata come una sottile linea rossa, che attraversa Reate (l'odierna Rieti) e che prosegue poi avvicinandosi alle montagne in prossimità di Phalacrinae (luogo di nascita di un imperatore, Vespasiano).

Fig. 22 - Il territorio tra la provincia del Piceno e il fiume Tevere nella Tabula Peutingeriana

Successivamente, dalla perduta stazione di 'Ad Martis', forse da riferirsi a un insediamento adiacente a un luogo di culto dedicato a Marte, l'antico tracciato stradale raggiunge 'Surpicano', nelle vicinanze dell'odierna Arquata del Tronto, e poi 'Ad Aquas' - oggi riconosciuta come la moderna Acquasanta Terme - fino a terminare nella città di Ascoli Piceno.

Nella mappa, non è presente alcun riferimento a qualsivoglia sito oracolare presente nelle vicinanze, o collocato sulle adiacenti montagne.

Si tratta forse di una definitiva evidenza del fatto che gli antichi Romani nulla conoscessero a proposito di una Sibilla Appenninica? Non proprio, anche se il fatto assolutamente sicuro è che la Tavola non contiene alcuna positiva conferma dell'ipotesi che essi ne sapessero qualcosa.

Fig. 23 - L'area degli odierni Monti Sibillini nella Tabula Peutingeriana

In realtà, vi sono molti luoghi che risultano essere effettivamente non presenti sulla Tabula Peutingeriana: ad esempio, il diagramma riporta il nome della vicina città di Spoletium, ma non ci consegna invece alcun riferimento a Norcia, ben conosciuta dai latini con il nome di 'Nursia'. La Tavola fu disegnata con lo specifico scopo di fornire informazioni sulle grandi vie di comunicazione e sulle strade che solcavano l'Impero Romano, essendo probabilmente al di fuori delle finalità della mappa il dettagliare la posizione di ogni singolo insediamento o siti culturale, luoghi che erano disseminati lungo tutta la vasta estensione dei territori soggetti al dominio di Roma. Per quanto riguarda, in particolare, i siti rilevanti per le vicende sibilline, troviamo menzione di Tibur (l'odierna Tivoli) e Cumae, con il suo Lago di Averno, ma non è rinvenibile traccia alcuna di Delfi, in Grecia.

E così, non riusciamo a rinvenire alcuna evidenza, nella Tabula Peutingeriana, che dimostri l'esistenza di un sito oracolare posto nella regione degli Appennini situata tra Phalacrinae e Spoletium. Ciò non costituisce affatto, però, la prova definitiva che possa attestare l'inesistenza di un sito del genere, perché la Tabula omette di rappresentare un grande numero di luoghi che, nell'antichità, erano effettivamente lì.

D'altra parte, una cosa è sicura: la Tabula non ci fornisce alcuna conferma risolutiva in merito al fatto che una Sibilla Appenninica fosse attiva in

questa porzione dell'Impero Romano. Ancora una volta, non riusciamo a trovare un riferimento che ci parli di questa Sibilla nelle fonti antiche.

Siamo nuovamente bloccati in una situazione nella quale nessuna menzione che riguardi una Sibilla Appenninica risulta essere disponibile prima del quindicesimo secolo.

Eppure, nonostante tutto ciò, possiamo ancora tentare di rivolgere la nostra attenzione verso un'ultima risorsa, una risorsa che non dovrebbe deludere le nostre aspettative: Claudio Tolomeo, il celebre geografo greco-romano, vissuto nel secondo secolo dell'era cristiana.

Perché proprio Tolomeo? Perché, secondo molti autori, fu lui a menzionare la Sibilla Appenninica nel proprio antico trattato, *Geografia*, nel quale è descritto l'intero mondo conosciuto nell'antichità.

Potrebbe essere forse questa la prova definitiva della quale stiamo così strenuamente cercando l'esistenza? È veramente possibile che la Sibilla Appenninica abbia fatto la propria apparizione, per la prima volta nella storia, nell'opera di un autore vissuto cento anni dopo la nascita del Cristo?

Si tratterebbe esattamente di quella 'pistola fumante' che abbiamo tentato così ardentemente di scoprire, la prova di una ascendenza classica di quella Sibilla la cui dimora si trova in prossimità della città di Norcia.

Siamo forse, finalmente, sulla strada giusta? Andiamo a vedere, nel prossimo paragrafo, se questa nostra nuova rotta stia effettivamente conducendo in nostri passi verso il porto desiderato, oppure no.

8. Tolomeo e la Sibilla

Siamo ancora alla ricerca di una traccia che possa fornirci una conferma del fatto che, nell'antichità, la porzione di catena appenninica che si innalza in prossimità di Norcia fosse conosciuta come la dimora di una Sibilla. Allo stadio attuale della nostra indagine, nessun indizio del genere risulta essere rintracciabile. Non è infatti possibile reperire alcun riferimento letterario a

una Sibilla Appenninica che sia risalente ai secoli che precedono il quindicesimo, sia in età medievale che all'epoca degli antichi romani.

Nondimeno, c'è un'ultima carta che possiamo tentare di giocare: la geografia antica.

Abbiamo visto come la Tavola Peutingeriana, una sorta di fossile della conoscenza geografica del mondo, risalente ai tempi della Roma imperiale, non sia in grado di rendere disponibile alcun indizio. Ma cosa possiamo dire a proposito di Claudio Tolomeo, uno dei più grandi geografi dell'antichità?

In effetti, un indizio stupefacente e di straordinario interesse sembrerebbe prendere forma improvvisamente in un'opera scritta da Feliciano Patrizi-Forti, uno storico vissuto nel diciannovesimo secolo e originario di Norcia, e in un volume il cui autore è Padre Fortunato Ciucci, monaco seicentesco nato anch'egli a Norcia: entrambi riportano una medesima citazione, con minime variazioni, che essi reputano essere tratta da Claudio Tolomeo, il massimo studioso di astronomia, astrologia e geografia del primo impero romano.

E, in modo quasi incredibile, la citazione da Tolomeo sembra proprio presentare un chiaro, diretto riferimento alla grotta della Sibilla e al lago di Norcia. Nelle parole riferite da Patrizi Forti nelle sue *Memorie storiche di Norcia*, Libro III, Capitolo XXII:

«Il monte Vettore anzidetto [...] ha sulla sua vetta un lago ed un antro famosi presso gli antichi. Difatti Tolomeo nell'ottava Tavola scrisse: “Nursia civitas inter montes in jugo Appennini montis, qui dicitur Victor”; ed aggiunge: “Lacus Nursinus, cujus aquae perpetuis motibus surgere, vicissimque subsidere cernuntur non sine magna admiratione, unde ibi Cacodaemones choabitare, vocatosque responsa dare vulgus putat. [...] Est etiam in Appennino immane horribileque antrum quod Sybillae caverna vulgo dicitur, de qua multa recitantur, quamobrem cum nursini frequenter olim Magorum numerum ad hunc locum concurrere conspexissent, specum Sybillinum operire conati sunt”».

Fig. 24 - Il brano asseritamente tratto dalla *Geografia* di Tolomeo così come riferito da Feliciano Patrizi-Forti nelle sue *Memorie Storiche di Norcia*

[Nella traduzione italiana del testo latino: «Norcia, città posta tra i monti, in mezzo ai gioghi dell'Appennino, vicino alla montagna detta Vettore [...] Il Lago di Norcia, le cui acque sorgono con movimenti che mai si arrestano, per poi esser viste ricadere non senza grande stupore; presso il quale lago dimorerebbero malvagi dèmoni, in merito ai quali il volgo ritiene che, se evocati, possano fornire responsi [...] E inoltre nell'Appennino si trova un immane, terrificante antro, che il popolo afferma essere la grotta della Sibilla, della quale molte cose si raccontano, secondo cui gli abitanti di Norcia, un tempo, avrebbero veduto un gran numero di Maghi recarsi frequentemente presso quella grotta, in modo tale da essere infine costretti a chiudere la caverna sibillina»].

La citazione di Patrizi-Forti echeggia una menzione del tutto simile reperibile nell'opera di Padre Fortunato Ciucci: «Di questi parlando Tolomeo così lasciò scritto: "in jugo quoque Appennini Montis, qui Mons Victor vocatur est Lacus Demonum, cujus Aquae perpetuis Montibus salire, vicissimque subsidere cernuntur, non sine magna admiratione, unde ibi cacodemones inhabitare, vocatosque responsa dare imperitus, vulgus putat. [...] Di questa [Grotta della Sibilla] ne parla anco Tolomeo dicendo: "Est

etiam in Apennino immane Antrum quod Sibillae Caverna vulgo dicitur, de qua multa fabulosa, ac imposteribus recitantur"»).

Le due citazioni, quasi identiche tra di loro, rappresenterebbero - se fossero realmente genuine - la conferma ultima e definitiva del fatto che la Sibilla Appenninica, assieme al vicino lago, fosse effettivamente ben conosciuta dagli antichi romani: Claudio Tolomeo, il celebre matematico, astronomo e geografo dell'antichità, vissuto ad Alessandria nel secondo secolo d.C., scrisse realmente parole affascinanti a proposito della grotta della Sibilla, posta nelle vicinanze dell'antica città di Norcia.

Sfortunatamente, tutto ciò non è affatto vero.

Nella sua opera originale *Geographike*, redatta in lingua greca dal grande geografo, non è rinvenibile alcun riferimento all'esistenza di una Sibilla Appenninica. E allora, da quale fonte Patrizi-Forti e Ciucci trassero i loro incredibili brani?

La risposta è contenuta in una edizione seicentesca della *Geografia* di Tolomeo, compilata da Antonio Giovanni Magini, scienziato e geografo italiano, nell'anno 1617.

Il volume di Magini non costituisce una mera traduzione in latino dell'opera di Claudio Tolomeo: nel primo capitolo, come dichiarato dallo stesso Magini, egli intende pubblicare «un commento annotato al primo libro della Geografia di Claudio Tolomeo» («in primum librum Geographiae Claudii Ptolemaei commentaria et annotationes»), assieme alla lista originale di antichi luoghi di interesse riportati da Tolomeo. Nel secondo libro, Magini fornisce «non solo le tavole geografiche di Tolomeo, ma anche quelle più recenti, che mostrano la faccia della terra così come essa è nota nella nostra era» («continens praeter Ptol. recentiores etiam Tabulas, quae Universae terrae faciem nostro aevo cognitam exhibent»).

Perché il titolo dell'opera di Magini è «Geographiae, tum veteris, tum novae» («Geografia, sia antica che nuova»). Egli stesso informa il lettore di avere «aggiunto una vasta messe di spiegazioni relative a queste stesse tavole, in merito a ogni singola porzione del Globo, Imperi, regni, Ducati e ogni altro Principato, così come essi si presentano nel nostro tempo» (nel testo originale latino: «addite sunt copiosissime ipsarum tabularum

explicationes, quibus singula Orbis partes, Imperia, Regna, Ducatus, aliaque Dominia, prout nostro tempore se habent»).

Fig. 25 - L'edizione della *Geografia* di Tolomeo curata da Antonio Giovanni Magini e pubblicata ad Arnhem nel 1617

Ed è proprio in questa seconda parte moderna del volume di Magini che la Sibilla Appenninica viene menzionata. Nella mappa della «Marcha Anconae olim Picenum», facente parte della raccolta di nuove mappe pubblicate dal Magini, troviamo una minuscola indicazione posta nella parte superiore della stampa: c'è scritto «Monte de la Sibila». E se andiamo ai successivi capitoli, i quali presentano una descrizione di tutta la terra «secondo quanto conosciamo nella nostra più recente epoca» («secundum recentiore[m] nostri temporis rationem»), nel capitolo che descrive l'Italia e la regione di Ancona troviamo esattamente le stesse parole riferite sia da Patrizi-Forti che da Ciucci, con minime variazioni.

Fig. 26 - La mappa della regione italiana delle Marche come appare nella *Geografia* di Giovanni Magini, con indicata la posizione del Monte della Sibilla

Fig. 27 - Il passaggio sul Lago di Norcia e sulla Grotta della Sibilla nella *Geografia* di Antonio Giovanni Magini

La Sibilla, la grotta, Norcia, e il lago. Ma queste non sono frasi di Tolomeo. Il grande geografo, che visse nel secondo secolo dopo Cristo, non scrisse mai nemmeno una parola a proposito di tutto ciò. Invece, quel testo fu scritto da Giovanni Antonio Magini all'inizio del diciassettesimo secolo.

Quindi, ancora e di nuovo, non abbiamo alcuna reale menzione di una Sibilla Appenninica che sia attestata in antico. Gli antichi romani, semplicemente, sembrano non sapere proprio nulla di essa.

Siamo imprigionati, ora come sempre, nell'impossibile missione di recuperare una citazione della Sibilla Appenninica che sia precedente rispetto a quelle forniteci da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale nel quindicesimo secolo.

E adesso, a questo stadio della nostra ricerca, sembrerebbe proprio che la nostra indagine sia terminata in un vicolo cieco. È un dato di fatto che sembrerebbe esserci veramente qualcosa di sbagliato, nella leggenda e nelle tradizioni che circondano la Sibilla Appenninica.

Saremo mai in grado di uscire da questo vicolo cieco? E se sì, come?

Proviamo a rimettere assieme tutte le informazioni che siamo stati capaci di reperire fino a questo momento, e a fare il punto della strana situazione nella quale abbiamo finito per trovarci. E - forse - sarà proprio da questo vicolo cieco che potremo ripartire.

Magari, finalmente, nella giusta direzione.

9. L'indecifrabile nebbia dalla quale nacque la Sibilla

Al termine del nostro lungo viaggio indietro nel tempo, attraverso il Medioevo e i secoli di Roma antica, siamo ora pronti a ricapitolare le risultanze della nostra ricerca, il cui obiettivo era rintracciare le più risalenti menzioni letterarie che riguardassero la presenza di una Sibilla Appenninica tra le dorsali montuose della regione posta tra i territori dell'Umbria e delle Marche.

Abbiamo forse reperito un qualsivoglia indizio della sua presenza? No. Abbiamo solo potuto incontrare un echeggiante vuoto, una nebbia impenetrabile dalla quale la Sibilla Appenninica parrebbe essere fuoriuscita, come una brillante stella solitaria, all'inizio del quindicesimo secolo, per cominciare il proprio straordinario viaggio attraverso le epoche successive.

Sappiamo bene come due autori, attivi proprio nel quindicesimo secolo, abbiano descritto una Sibilla dimorante nel territorio posto tra Norcia e Montemonaco: si tratta di Andrea da Barberino, che ha raccontato della Sibilla nel proprio romanzo *Guerrin Meschino*, e di Antoine de la Sale, che descrisse, nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, un'escursione effettuata presso la magica grotta della «Royne Sibile».

Eppure, se torniamo indietro lungo la linea del tempo, non troviamo assolutamente nulla. Ci smarriamo, invece, nella nebbia mulinante e apparentemente insondabile della Storia.

Nulla viene riferito, in merito alla presenza di una Sibilla, nel tardo Medioevo, quando un monaco e abate francese, Petrus Berchorius, citava la fama sinistra di un magico Lago di Norcia (gli odierni Laghi di Pilato, situati a pochi chilometri in linea d'aria dalla Grotta della Sibilla) nell'opera intitolata *Reductorium Morale*; e un poeta toscano, Fazio degli Uberti, scriveva alcuni versi in merito a una tenebrosa montagna e a un lago di Pilato. Siamo nel quattordicesimo secolo, e nessuno dei due pronuncia alcuna parola in merito alla presenza di una Sibilla. E, inoltre, nessuna Sibilla viene menzionata negli *Statuti del Comune et Populo della Terra di Norcia*, una raccolta di norme e regolamenti risalenti a quello stesso secolo.

Se ci spingiamo ancora più indietro, ci troviamo a saltare direttamente (in mancanza di qualsivoglia ulteriore fonte di rilievo) al quarto secolo, con Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio e il suo *De divinis institutionibus adversus gentes*, nel quale l'autore latino elenca una serie di dieci Sibille, considerata dagli studiosi come l'enumerazione classica per eccellenza: eppure, solamente tre di queste Sibille risultano essere legate all'Italia (la Cumea, la Cimmeria e la Tiburtina). E abbiamo avuto modo di vedere come nessuna di esse abbia alcuna relazione con i Monti Sibillini.

Fig. 28 - Una visione artistica della Sibilla Appenninica che emerge dalle nebbie del tempo all'inizio del quindicesimo secolo (immagine composta elaborata dall'Autore)

Solamente la Sibilla Tiburtina appare presentare una specifica connessione con gli Appennini, con espliciti riferimenti a questo legame rinvenibili in diversi antichi manoscritti, e nelle successive edizioni a stampa, che narrano della 'leggenda dei nove soli'; nondimeno, abbiamo anche visto come questo legame possa essere interpretato come una mera connessione alle pittoresche, dirupate montagne sulle quali sorge Tibur (l'odierna Tivoli, nelle vicinanze di Roma), rilievi che sono parte della più estesa catena degli Appennini.

E ancora, possiamo rintracciare ulteriori citazioni a proposito di una qualche sorta di sito oracolare localizzato tra gli Appennini, così come riferito nell'*Historia Augusta*, risalente al quarto secolo, in relazione all'imperatore Claudio II il Gotico, e nelle *Vite dei Cesari*, opera redatta

dallo scrittore del primo secolo Gaio Svetonio Tranquillo, nei brani dedicati ad Aulo Vitellio Germanico Augusto. Ma nessuno è oggi in grado di dire dove fosse situato questo sito, o questi siti, perché nessuno dei due autori citati ci racconta nulla a proposito della loro esatta localizzazione. E, inoltre, entrambi omettono qualsivoglia menzione che riguardi una Sibilla.

Nemmeno la Tabula Peutingeriana, che giunge fino a noi dai secoli lontani in cui l'Impero Romano era una potenza dominante, rende disponibile alcuna informazione in relazione a un possibile sito sibillino posto nella regione collocata tra l'antica provincia del Piceno e il fiume Tevere. Quella particolare area della Tabula, nella quale si ergono le cime dei Monti Sibillini, risulta essere vuota.

Infine, se mai avessimo posto le nostre speranze nella 'pistola fumante' fornitaci da Claudio Tolomeo, il grande geografo greco-romano vissuto nel secondo secolo, il quale avrebbe asseritamente menzionato la Sibilla, la sua grotta e il vicino lago nella sua celebre opera *Geographike*, saremmo andati incontro a una profonda delusione: quella citazione, infatti, non è tratta da Tolomeo, ma piuttosto da un'edizione commentata pubblicata da Antonio Giovanni Magini, uno studioso e geografo italiano, nel 1617.

E questo è tutto. La Sibilla Appenninica, apparsa all'improvviso, nel quindicesimo secolo, nelle opere di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, parrebbe avere trovato origine in uno sconcertante nulla, come un veliero che emerga repentinamente dalle fitte nebbie che ammantano il mare, con tutti i suoi alberi e pennoni e sartiami sfavillanti di una luce splendidamente sinistra.

E allora la questione è: da dove viene, realmente, la Sibilla Appenninica?

Veramente quella Sibilla ha affrontato un lungo cammino attraverso i secoli e oltre quell'impenetrabile nebbia, dopo avere iniziato il proprio viaggio nell'antichità ed essersi mantenuta completamente invisibile, finché non è emersa nel quindicesimo secolo? Non potrebbe invece essere che la Sibilla Appenninica sia il risultato di qualche strana condensazione di quella nebbia, così fitta, così vorticante, nella quale il suo mito abbia potuto prendere forma non nell'antichità, ma, invece, non molto lontano nel tempo, poco prima dell'inizio del quindicesimo secolo?

Perché un difficile dilemma sembra ora esplodere innanzi ai nostri occhi: e se il leggendario racconto a proposito di una Sibilla Appenninica non fosse, in realtà, così antico? E se la Sibilla avesse stabilito la propria presenza tra i Monti Sibillini non molto tempo prima che Andrea da Barberino e Antoine de la Sale vergassero le proprie opere?

E se nessuna Sibilla fosse mai stata veramente lì?

Eppure, malgrado tutto, non c'è dubbio che laggiù, tra i picchi scoscesi dei Monti Sibillini, un qualche tipo di tradizione, un qualche tipo di leggenda dovesse già trovarsi lì: c'era una caverna, e un lago, e una qualche strana, sinistra reputazione che ammantava quei luoghi così remoti, come attestato sia da Petrus Berchorius che da Fazio degli Uberti. Luoghi sinistri, luoghi magici, profondamente occultati all'interno della catena italiana dei Monti Sibillini.

E dunque, se una Sibilla non è mai stata lì, cosa c'era, invece, al suo posto?

Concludiamo quindi questo vertiginoso viaggio attraverso un passato ormai perduto alla ricerca della Sibilla degli Appennini, avendo enunciato una serie di emozionanti domande. Domande che mai sono state poste, precedentemente, in un modo così sinistro e agghiacciante.

Eppure, la nostra indagine va avanti. E vedremo, in una futura serie di articoli, quali risposte potremo essere in grado di reperire. Il lungo viaggio della Sibilla Appenninica attraverso i secoli continua ancora a svelare, dunque, tutta la sua inquietante fascinazione.

Proveremo, infatti, a sondare quella nebbia: la densa, vorticante nebbia dalla quale, un giorno, prese forma una Sibilla. E vedremo se quelle nebbie siano davvero impenetrabili, oppure no.

Michele Sanvico